

ISic2986

I.Sicily inscription 2986

Language

Ancient Greek

Type

accounts

Material

marble

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

2009.10.06

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Tauromenium

Place of origin (modern)

Taormina

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Taormina, Antiquarium del

60. [ἄνδρσι τοῖς ἐκπεπορευμένοις] ν [όμων]
61. ἕξ [μ]υριάδες ὀκτακισχίλιοι ἑξακόσιοι ἴκοσι
62. τέσσα[ρ]ες, λίτραι τριάκοντα, καὶ ἐν θησαυρῷ
63. νόμων μυριάδες τέσσαρες.
64. Σεπτεμβρίου. ταμίαις ἔσοδος νόμοι δισμύριοι
65. πεντακισχίλιοι διακόσιοι δέκα εἷς, λίτραι
66. τριάκοντα μία· ἕξοδος νόμοι] δισμύριοι ἕξα-
67. κισχίλιοι πεντακόσιοι ὀγδοήκοντα, λίτραι ἴκο-
68. σι τέσσα[ρες· λοι]πὸν νόμοι μύριοι διακ[όσιοι]
69. ὀγδοήκοντα τρεῖς, λίτραι δέκα δύο. κυάμ[ων] λοι-
70. πὸν τὸ ἴσον. σιτωνίοις πᾶσι λοιπὸν τὸ ἴσο[ν· τ]οῦ-
71. [τ]οῦ ἐν ἀνδοκείαις νόμων ἕξ μυριάδες ὀκτα-
72. [κ]ισχί[λιοι] ἑξ[α]κόσιοι ἴκοσι [τέσσαρες, λ]ίτραι τριά-
73. [κον]τα, καὶ ἐν θησαυρῷ νόμων [μυριά]δες τέσσαρες.
74. [Ὀκτώ]βριου. ταμίαις ἔσοδος νόμων [πε]ν[τ]ήκοντα
75. [μία] μυριάδες δισχίλιοι ἑκατὸν πεντήκοντα πέν-
76. [τε, λίτρ]αι τριάκοντα μία· ἕξ[οδος νό]μων πεντήκον-
77. τα μία μυριάδες πεν[τακισχίλιοι] ἑνακόσιοι δέκα
78. ἕξ, λίτραι δέκα πέντε· [λοιπὸν] νόμοι ἑξακισ-
79. [χίλιοι πε]ντακόσιοι τριάκο[ντα δύο, λί]τραι ἴκοσι ὀκτώ· τοῦ-
80. [του νόμοι πεν]τακισχίλιοι [— — —κόσιοι ἴκοσι πέντε παρὰ
81. [τοῖς πωλησά]ντοισι οἰκίας κ[αὶ] χώρους ξένοις πα [ρὰ]
82. [τὸ δόγμα, νόμοι] πεντακόσιοι [ἐν θησαυρῷ καὶ] νόμοι δια-
83. [κόσιοι τεσσαρ]άκοντα, [λίτραι τέσσαρες — — — — —]
84. [τ]ωνεσω — — — — — κεία. κυάμ[ων] λοιπὸν τὸ ἴσον. σιτων [ίοις]
85. [πᾶσι λοιπὸν] τὸ ἴσον· τούτου ἐν [ἀνδοκ]είαις νό-
86. μων ἕξ [μ]υριάδες [ὀκ]τακισχίλιοι ἑξακόσιοι ἴκοσι
87. τέσσαρες, λίτραι [τριάκοντα, καὶ] ἐν θησαυρῷ νόμων
88. μυριάδες τέσσα[ρες].
89. Νοῦεμβρίου. [τα]μ[ίαις ἔσοδος] νόμων [— — — μυριά]-
90. δες ἑπτακισχίλιοι [— — — — —]ακόσιοι ὀγδο[ήκον]τα [ὀ]-
91. κτώ, λίτραι δέκα δύο· ἕξοδος νόμω[ν — — — — —] μυριά-
92. δες δισχίλιοι ὀκτακόσιοι [— — — — —]ήκοντα, [λ]ίτραι δέκα
93. [— — — — —]λοιπὸν νόμων — — — — — μυριά]δες χίλιοι ἑνα-
94. κόσιοι π[— — — — —], λίτραι ἴκ]οσι. [κυάμ]ων λοιπὸν τὸ ἴσον.
95. [σιτωνίοις πᾶσι λοι]πὸν [τὸ ἴσο]ν· τούτου ἐν ἀνδοκείαις
96. [νόμων ἕξ μυριάδες ὀκ]τακισχίλιοι ἑξακόσιοι ἴκο-
97. σι τέσσα[ρες λίτρ]αι τριάκοντα, καὶ ἐν θησαυρῷ
98. νόμων τέσσαρες μυριάδες.
99. Δεκεμβρίου. ταμίαις ἔσοδος νόμων ὀκτώ μυριάδες
100. πεντακισχί[λιοι — — — — — — — — —]ήκοντα ἕξ, λίτραι
101. ἴκοσι ὀκτώ· ἕξ[οδος νόμων — — — — —] δύο μυριάδες ἑπτακισ-

102. χίλιοι [—]ακόσι[οι — — — —] δέκα· λοιπὸν νόμοι μύ-
103. ριοι ἑνακισχ[ίλιοι — — — —] δέκα π[έντε], λίτραι τρι-
104. άκοντα ἑννέα. κυάμ[ω]ν λοιπὸν [τὸ ἴσον]. σιτωνί-
105. οἱς πᾶσι λοιπὸν τὸ ἴσ[ον· το]ύτου ἑν ἀν[δο]κεΐαις νό-
106. μων ἕξ μυριάδε[ς ὀκτακ]ισχίλιοι ἕξακόσιοι ἴκο-
107. σι τέσσαρες, λίτραι τριάκοντα, καὶ ἑν θησαυρῶ νό-
108. μων τέσσαρες μυριάδες.
109. Ἰανουαρίου. ταμίαις ἕσοδος νόμων τρεῖς μυριάδες ἕ-
110. κατὸν ἴκοσι πέ[ντε], λίτραι τριάκοντα ὀκτώ· ἕξο-
111. δος νόμων τρεῖς μυριάδες ὀκτακισχίλιοι δια-
112. κόσιοι πεντή[κοντα, λίτρ]αι δέκα ὀκτώ· λοι-
113. πὸν νόμοι μύριοι διακόσιοι [πεν]τήκοντα, λίτραι
114. δέκα ἑννέα. τούτο[υ νό]μοι ὀκτακισχίλιοι τρι-
115. ἀκόσιοι ἴκοσι[ι, λί]τραι [— — — —] παρὰ
116. τοῖς πωλησάντοις οἰκίας καὶ χώ[ρου]ς
117. ξένοις παρὰ τὸ δ[όγμα], νόμοι π[εν]-
118. τασχίλιοι [ἐν] θησαυρῶ, [καὶ νό]μοι δια[κό]σι-
119. οἱ τεσσαράκοντα, λίτ[ραι τέσσα]ρε[ς .c.4. τω]νεσω .c.5-6 .]-
120. κεια. κυάμων λοιπ [ὸν τὸ ἴσον. σιτωνίοις πᾶσι]
121. λοιπὸν τὸ ἴσον. τού[του ἑν ἀνδο]κεΐαις νόμ[ων]
122. ἕξ μυριάδες ὀκτ[ακισχίλιοι ἕξακόσιοι ἴκο]σι
123. τέσσ[αρες], λίτραι [τριάκοντα, καὶ ἑν θησαυρ]ῶ
124. νόμων τ,έ,σ,σ,αρες [μυριάδες].
125. Φε[βρου]α[ρί]ου. ταμίαις ἕσο[δος νόμοι — — — —]χί-
126. λιοι πεντακόσιοι δύο, λί [τραι — — — —] ἕξοδος νόμοι
127. μύριοι χίλιοι ἑπτακόσιοι [— — — —] λίτραι — — — —]
128. ἕξ· λοιπὸν νόμοι μύριοι ἕξ [ακισχίλιοι — — —]ακόσιοι
129. ἑνενήκοντα τέσσαρες, λίτραι δέκ[α. κυάμων λο]ι-
130. πὸν τὸ ἴσον. σιτωνίοις πᾶσι λοιπὸν τὸ ἴσον. τούτου [ἐν ἀν]-
131. δοκεΐαις νόμων ἕξ [μυριάδες] ὀκτακισχίλιοι ἕξ[ακόσι]-
132. οἱ ἴκοσι τέσσαρες, [λίτραι τριάκοντα, καὶ ἑν θησαυρῶ νόμων μυρ]-
133. ιάδες τέσσα[ρες].
134. Μ[α]ρ[τ]ίου. ταμίαις ἕ[σοδος νόμοι πεντακισχίλιοι
135. [— — — —]ακόσιοι τριάκον[τα], λίτραι τ[ρι]άκ[οντα].
136. ἕξοδος νόμοι μύριοι τρισ[χίλιοι] ἕξακόσιοι τριάκοντα, λίτραι
137. τριάκοντα· λοιπὸν νόμοι μύριοι ἕξακισχίλιοι ἑπτα-
138. κόσιοι ἑνενήκοντα ἑπτά, λίτραι δέκα ἑπτά. κυάμων
139. [λ]οιπὸν τὸ ἴσον. σιτωνίοις πᾶσι λοιπὸν τὸ ἴσον· τούτου ἑν
140. ἀνδοκεΐαις νόμων ἕξ μυριάδες ὀκτακισχίλιοι ἕξα-
141. [κ]ό[σιοι] ἴκοσι τέσσαρες, λίτραι τριάκοντα, καὶ ἑν θησαυρῶ
142. νόμων τέσσαρες μυριάδες.
143. Ἀπ[ρι]λίου. ταμίαις ἕσοδος νόμων δέκα τέσσαρες μυριάδ [ε]ς]

144. δισχίλιοι ἑβδομήκοντα, λίτραι [ἴκ]οσι· ἕξοδος νόμω [ν]
 145. δέκα τέσσαρες μυριάδες δισχίλιοι τριακόσιοι, λίτραι
 146. ἴκοσι τρεῖς. λοιπὸν νόμοι μύριοι ἑξακισχίλιοι πε[ντα]-
 147. κόσιοι ἐξήκοντα ἑπτὰ, λίτραι δέκα τέσσαρες. τούτου νό [μοι]
 148. ἑνακισχίλιοι [— — —]σιοι τεσσαράκοντα ἑννέα, λί[τραι τριά]-
 149. κοντα παρὰ τοῖς πωλησάντοις οἰκίας καὶ χώρους [ξένοις] π [αρὰ τὸ]
 150. δόγμα, νόμοι πεντακόσιοι [ἐν θησαυρῶι, καὶ] νόμοι διακόσι]-
 151. οι [τεσσ]αράκοντα, [λίτραι τέσσαρες — — — — —] νόμ [οι]
 152. πεντακόσιοι πεντήκοντα τρεῖς, λίτραι ἴκοσι [— — — — —]
 153. [— — — — — — — — — — — — — — — — —]-
 154. ας τόκος νόμοι τ ε,τ,ρ [ακόσιοι — — — — — — — — — — —]
 155. [— — — — — — — — — — — — — — — — —] πεντακόσιοι τριάκον-
 156. τα [— — — — — — — — — — — — — — — — —] νόμοι [— — — —]
 157. [— — — — — — — — — — — — — — — — —] κυάμων λοιπὸ [ν]
 158. [— — — — — — — — — — — — — — — — —]νω [— —]
 159. [— — — — — — — — — — — — — — — — —]
 160. [— — — — — — — — — — — — — — — — —] τούτου ἐν ἀνδοκείαις]
 161. νόμων ἕξ μυριάδες ὀκτακισχίλιοι ἑξακόσ [ιοι ἴκοσι]
 162. τέσσαρες, λίτραι τριάκοντα, καὶ ἐν θησαυρῶ
 163. νόμων τέσσαρες μυριάδες.
 164.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 645338

PHI 329611

Bibliography

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1906.0176

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum.* At 04.0048

Arangio Ruiz, V., Olivieri, A. 1925. Inscriptiones graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes. Milan. At no.13

Rizzo, G. 1899. Una nuova iscrizione finanziaria scoperta in Taormina. *RSA.* 4: 523-530.

Willers, H. 1905. Ein neuer Kaemmereibericht aus Tauromenion. *Rheinisches Museum*. 60: 321-360.

Cuntz, O. 1906. Zur Geschichte Siciliens in der Caesarish-augusteischen Epoche. *Klio*. 6: 466-476. At 467-468

Manganaro, G. 1988. Le tavole finanziare di Tauromenion. In Knoepfler, D. (eds.), *Comptes et inventaires dans la cité grecque: actes du colloque international d'épigraphique tenu à Neuchâtel du 23 au 26 septembre 1986 en l'honneur de J.Tréheux*. Neuchâtel. pp. 155-190.

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic2986. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4387871>